

YANGI O'ZBEKISTIONDA YOSHLAR IQTISODIY FAOLLIGINI SOG'LOM RAQOBAT MADANIYATI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TAFAKKUR PARADIGMALARINING AHAMIYATI

Tolipov Baxtiyor Xamitovich

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada yoshlar iqtisodiy faolligini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, yoshlar iqtisodiy faolligini sog'lom raqobat madaniyati asosida rivojlantirishning deterministik asoslari, yoshlar iqtisodiy faolligini sog'lom raqobat madaniyati asosida rivojlantirish istiqbollari o'rganilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekistionda yoshlar iqtisodiy faolligini sog'lom raqobat madaniyati asosida rivojlantirishda zamonaviy tafakkur paradigmalarning ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yoshlar iqtisodiy faolligi, ijtimoiy qonuniyatlar, an'anaviylik va zamonaviylik, qiyosiy tahlil, analiz va sintez, tizimli va funksional, deterministik asos, sog'lom raqobat madaniyati.

XIX asrning boshlarida iqtisodiy tafakkur madaniyati chinakam insoniylik darajasiga ko'tarilmagan edi. Ochko'zlik, boylikka xirs qo'yish ustunlik qilardi, bu esa, tabiiyki, munofiqlikni keltirib chiqaradi. Hol-buki, qadimgi rimlik faylasuf Seneka o'z paytida yozganidek, “ochko'zlik jazosiz qolmaydi, uning o'zi o'ziga jazodir. Valek ayanchli tomoni shundaki, ochko'zlik illatlar ichida eng yuqumlisidir”. Foyda ketidan quvish, har qanday yo'l bilan boyib olishga intilish jamiyatni qarama-qarshilikka, o'ta boylar va o'ta kambag'allarga ajratib tashlaydi. Ortiqcha ishlab, arzimagan ish haqi olgan ishchilarning noro-ziliklari bora-bora shu narsani isbotlab berdiki, faqat foyda ketidan quvish vaqtinchalik muvaffaqiyat olib kelishi mumkin, ammo jamiyat taraqqiyotini ta'minlay olmaydi. Holbuki, “ochko'z odam nainki bironlar mol-mulkiga hasad bilan qaraydi, hatto o'zidan ham hayot ne'matlarini ayab yashaydi. Uning hayotida xalovat yo'q, o'tirsa tinchimaydi, yurganda yolchimay-di, odamlar tashvishlaridan qutilish g'amini yesa, u o'ziga-o'zi tashvish sotib oladi. Ochko'zning qorni to'ysa ham, ombori to'lsa ham ko'ngli to'yamaydi”.

XX asrning boshlariga kelib, iqtisodiy tafakkur sohasida ijobiylik tomon jiddiy o'zgarish yuz beradi. Buning oqibatida ikkita masalada muhim o'zgarishlar ro'y berdi: birinchidan, texnikani tobora rivojlantirib, ilg'or texnologiyalarni zudlik bilan ishlab chiqarishga joriy etib, ishchilarning qo'l mehnatini yengillatish, ularning manfaatdorligini oshirish, turmush sharoitining yaxshilanishi; ikkinchidan, yuksak sifatga ega mahsulotlar ishlab chiqarib, raqobat muhitini vujudga keltirish oqibat-natijada jamiyat taraqqiyotiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatdi.

Aslida “iqtisod” tushunchasi ostida tejash ma’nosi yotganligi bois tejamkorlik iqtisodiy faoliyatning tub mohiyatidan kelib chiqadi. Ikkinchi tomondan, tejamkorlik hayotning hamma sohasi uchun zarur va muhimdir. Ishlab chiqarishda tejamkorlik intensivlik sohasiga kira-di, kam xarajat bilan ko‘p va sifatli mahsulot ishlab chiqarish, yuqori foydaga erishish, ishlab chiqarishni kengaytirish va takomillashtirish uchun real imkoniyatning vujudga kelishi tejamkorlik mazmunini tashkil etadi.

Tejamkorlik, bir tomondan, ishlab chiqaruvchilarning kasb maho-ratlari, iqtisodiy mas’uliyati, bir so‘z bilan aytganda, iqtisodiy tafak-kuri rivojlangani bilan, boshqa tomondan, isrofgarchilikka yo‘l qo‘ymay-digan ilg‘or texnologiya bilan bog‘liqdir. Bozor iqtisodiyoti tejamkorlikni ishlab chiqarish va turmush tarzi sifatini belgilaydigan mezon sifatida e’tirof etadi. “Saqlab qo‘yilgan sent, bu ishlab topilgan sentdir, – degan edi Benjamin Franklin... Boshqacha qilib aytganda, agar har bir kishi ko‘proq jamg‘arishga harakat qilsa, muomaladagi pullar kamayadi va ular kamroq jamg‘arma hosil qiladi. Iqtisodchilar mana shu ochiqdan-ochiq ziddiyatli, lekin aniq bo‘lgan narsani “tejamkorlik paradoksi” deb atashadi”.

Tejamkorlik ikki yo‘nalishga ega. Biri, yuqorida aytganimizdek, bor narsalardan tejab-tergab foydalanish, ikkinchisi esa ortiqcha xarajatlarga erk bermaslik, eng zarur ehtiyojlarni o‘rtacha darajada qondirish bilan chegaralanish hisoblanadi. Zero, Alisher Navoiy, isrofkunandalarni qattiq qoralab bejiz quyidagilarni yozmagan: “Bir diram olmoq chekibon dast ranj, yaxshiroq andinki, birov bersa ganj”. Afsuski, bizda tejamkorlikning unisiga ham, bunisiga ham yetarli e’tibor bermaydigan, beparvo, loqayd, beg‘am, jur’atsiz, hafsalasiz, islohotlar mohiyatidan bexa-bar, dunyoqarashi tor, eskicha fikrlovchi odamlar uchrab turadi. Iqtisodiy madaniyatning amaliy tushunchasi bo‘lmish tejamkorlik malakalarini shakllantirishda iqtisodiy tushunchalar va tamoyillarni o‘zlashtirish muhim o‘rin tutadi. Bu ishlab chiqarish sohasi uchun, ayniqsa juda zarurdir. Ip yigirayotgan ishchi uchun faqat o‘z dastgohining ishlash tartibi, ip yigirish jarayonlarini yaxshi egallab olishning o‘zi kamlik qiladi. Hozirgi zamon ishchisi butun korxonaning iqtisodiy ahvolidan, uning kechagi, buguni, ertasidan, umuman, taraqqiyotning iqtisodiy tushuncha va tamoyillaridan ham yaxshi xabardor bo‘lishi kerak. Iqtisodiy tafakkur rivojida bu holat muhim rol o‘ynaydi.

Iqtisodiy ehtiyojlarning muhimligini tavsiflash izohga muhtoj emas. Oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joysiz shaxsning real hayotini tasavvur etib bo‘lmaydi. Million yillar davomida iqtisodiy ehtiyojlar tobora kengayib va murakkablashib bordi. Shu ma’noda ularning evolyutsiyasi, shakllanish bosqichlari o‘ta murakkab va ko‘p qirralidir. Iqtisodiy ehtiyojlarning kengayib, xilma-xil bo‘la borishi, eng avvalo, inson ong-tushunchasi, dunyoqarashining rivojlanishi bilan uzviy bog‘liq holda sodir bo‘ladi.

Tabiatga tobora kuchliroq ta’sir qilib, uning sir-asrorlaridan voqif bo‘lish, tabiat predmetlarini o‘zlashtirish va o‘zgartirish asosida yangi buyumlar yaratish tufayli

insonda ilk bora go‘zallik tuyg‘usi shakllandi. Chiroyliroq, go‘zalroq, maroqliroq yashashga bo‘lgan intilish yana yangi iqtisodiy ehtiyojlarni keltirib chiqardi. Ijtimoiy hayotning o‘zgarishi, inson mehnat faoliyatining kengayishi, tabiatga munosabatning teranlashib borishi natijasida dastlab birgina iqtisodiy ehtiyojlarni qondirish bilan cheklangan odamzotda sotsial va ma’naviy ehtiyojlar yuzaga keladi. Sotsial va ma’naviy ehtiyojlar hamda ularni qondirishga qaratilgan intilish va xatti-harakatlar iqtisodiy ehtiyojlarni nafaqat kengaytirdi, balki shu bilan birga, ularning mazmunini yanada chuqurlashtirdi. Oziq-ovqatga bo‘lgan ehtiyojlar keskin sifat o‘zgarishlarga uchradi. Aslida in-sonning qorin bo‘shlig‘i ilgari qanday bo‘lsa, uzoq vaqt mobaynida deyarli o‘zgarmay qolgan, hozir ham unchalik farq qilmagan bo‘lsa-da, uni to‘ldirishga xizmat qiladigan ne’matlarning turlari kengayganligi, sifat jihatdan rang-baranglashib ketganligi sir emas. Demak, iqtisodiy madaniyatning paydo bo‘lishi va shakllanishi eh-tiyojlarning kengayib, rang-barang bo‘lib borishining natijasidir. Ma’naviy maqsadlar asosida shakllangan iqtisodiy madaniyat iqtisodiy ehtiyojlarning ijtimoiy mavqeini yana yuqori ko‘tardi. Iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishga yo‘naltirilgan barcha xatti-harakatlar shaxs bilan jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash va barqarorlashtirishga olib keldi.

Shaxsiy ehtiyojlar birgina ijtimoiy zaminda qondirilishi va rivojlanishi umume’tirof etilgan haqiqatga aylandi. Jamiki iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishda yakka-yolg‘iz shaxs qanchalik kuchli, aqlli, bilimli bo‘lmasin, baribir, bir o‘zi ularni ta‘minlay olmasligi odamlarni birla-shish, jamoa-jamoa bo‘lib yashash, hamkorlikda mehnat qilishga da’vat etdi. Iqtisodiy ehtiyojlarning kengayib, rang-barang bo‘la borish evolyu-siyasiga razm solsak, bu jarayonning ayni ijobiy va salbiy tomonlari mavjudligini ilg‘amaslik mumkin emas. Aytish joizki, iqtisodiy ehtiyoj-larga xos bu jihatlarning ijobiyligi uning sivilizatsiya nishonasi ekanligida ko‘zga tashlanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ким У Жунг. Бизнесинг буюк олами. –Тошкент: Ўзбекистон, 1997. -88 б.
2. Мухторов А. Шахс тарбиясида миллий ғоя, эhtiёж ва манфаатлар уйғунлиги. –Тошкент: Янги асп авлоди, 2003- 18 б.
3. Норқулов С. Д. Фуқаролик жамияти ва ижтимоий онгда трансформация жараёнлари. Монография. – Т.: Navro`z, 2015.-93-бет.
4. Нурматова М. Шахс камолотида ахлоқий ва эстетик қадриятлар уйғунлиги. – Т.: Университет, 2009. 118-бет.
5. Примов Ф. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини назорат қилишни оптималлаштириш истиқболлари. //Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. №3(75) 2016. 43-бет.
6. Хайдаров Ф.И., Горсткин И.Н. Психология успеха в жизни и бизнесе. – Ташкент: Янги асп авлоди, 2005. С.99-105.